

ИННОВАЦИИ В ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Наров Улугбек Ирискулович
Доктор экономических наук,
Профессор кафедры ВЭД ТГУВ,
Электронная почта: narov1998@gmail.com,
Тел.: +998 93 3863627

Аннотация. В статье исследуются вопросы инновационного развития зелёной экономики Республики Узбекистан. Рассматриваются современные тенденции экологической трансформации экономики, анализируется государственная политика в сфере возобновляемой энергетики и ресурсосбережения, а также выявляются основные проблемы и перспективы развития. Особое внимание уделено роли инноваций как ключевого фактора устойчивого экономического роста. Представлен сравнительный анализ состояния зелёной экономики стран Центральной Азии. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию механизмов развития зелёной экономики.

Ключевые слова: Зелёная экономика, инновации, устойчивое развитие, возобновляемая энергетика, экологическая политика, Узбекистан, Центральная Азия, практические рекомендации.

O‘ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDAGI INNOVATSIYALAR

Ulug‘bek Iriskulovich Norov
Iqtisodiyot fanlari doktori,
Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrasini professori, TDSHU
E-mail: narov1998@gmail.com,
Telefon: +998 93 3863627

Аннотация. Мақоллада O‘zbekiston Respublikasi yashil iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirish masalalari o‘rganiladi. Iqtisodiyotning ekologik o‘zgarishining zamonaviy tendentsiyalari ko‘rib chiqiladi, qayta tiklanadigan energetika va resurslarni tejash sohasidagi davlat siyosati tahlil qilinadi, shuningdek rivojlanishning asosiy muammolari va istiqbollari aniqlanadi. Barqaror iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida innovatsiyalarning roliga alohida e’tibor qaratilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari yashil iqtisodiyotining holatini qiyosiy tahlil qilish.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: *Yashil iqtisodiyot, innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energetika, atrof-muhit siyosati, O‘zbekiston, Markaziy Osiyo, amaliy tavsiyalar.*

INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY OF UZBEKISTAN

Ulughbek Iriskulovich Norov

Doctor of Economics,

Professor of the Department of Foreign Economic Activity of the TSUOS,

E-mail: narov1998@gmail.com,

Phone: +998 93 3863627

Annotation. *The article examines the issues of innovative development of the green economy of the Republic of Uzbekistan. The current trends in the ecological transformation of the economy are considered, the state policy in the field of renewable energy and resource conservation is analyzed, and the main problems and development prospects are identified. Special attention is paid to the role of innovation as a key factor in sustainable economic growth. A comparative analysis of the state of the green economy in Central Asian countries is presented. Practical recommendations have been developed to improve the mechanisms for the development of the green economy.*

Keywords: *Green economy, innovation, sustainable development, renewable energy, environmental policy, Uzbekistan, Central Asia, practical recommendations.*

Введение

В условиях глобального изменения климата и истощения природных ресурсов переход к зелёной экономике становится стратегическим направлением развития большинства государств. Республика Узбекистан активно реализует реформы, направленные на экологическую модернизацию экономики и внедрение инновационных технологий.

Стратегия перехода к зелёной экономике до 2030 года предусматривает снижение выбросов парниковых газов на 35%, повышение доли возобновляемых источников энергии и снижение энергоёмкости экономики [18]. Развитие зелёной экономики является важным фактором обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения.

Цель исследования — анализ инновационных механизмов развития зелёной экономики Узбекистана и разработка практических рекомендаций по их совершенствованию.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является зелёная экономика Республики Узбекистан, предмет - инновационные механизмы и инструменты её развития

Степень изученности проблемы. Теоретические основы зелёной экономики разработаны в трудах зарубежных учёных, включая М. Портера [16], Дж. Стиглица [17], Н. Стерна [19], а также в докладах международных организаций UNEP, OECD и Всемирного банка. В странах СНГ вопросы экологической экономики исследованы Л. Г. Мельником [13], А. А. Голубом [10] и другими авторами.

Проблемы зелёной трансформации Узбекистана рассматриваются в исследованиях международных организаций (World Bank, OECD, ADB), а также в национальных научных публикациях.

Несмотря на наличие научных исследований, недостаточно изучены инновационные механизмы развития зелёной экономики в условиях переходной экономики Узбекистана.

Теоретические основы исследования. Зелёная экономика представляет собой модель экономического развития, направленную на повышение благосостояния населения при одновременном снижении экологических рисков и рациональном использовании природных ресурсов. Согласно концепции устойчивого развития, зелёная экономика основана на таких принципах, как энергоэффективность, ресурсосбережение, экологическая безопасность, инновационное развитие, социальная справедливость.

Инновации выступают ключевым фактором перехода к зелёной экономике и включают технологические инновации, институциональные инновации, финансовые инновации, организационные инновации и прочие.

Методы исследования. В исследовании использованы системный анализ, сравнительный анализ, статистический метод, экономико-логический анализ, метод прогнозирования, графический метод.

Основные положения статьи.

Современное состояние зелёной экономики Узбекистана

В настоящее время в Узбекистане наблюдается активное развитие зелёной экономики. Ключевыми направлениями её инновационного развития стали возобновляемая энергетика; цифровизация энергетики; зелёный транспорт; водосберегающие технологии; циркулярная экономика; зелёные финансы.

Особо следует отметить привлечение международных инвестиций и использование механизма государственно-частного партнёрства в продвижении национальных проектов зелёной инновационной экономики.

Мощным толчком для успешного осуществления поставленных целей явился Указ Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 г. № УП-5863 «Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на период 2019–2030 годов» [18]. В документе на основе представленных природно-климатических и материально технических возможностей страны даны

конкретные указания по формированию устойчивой экономики на базе внедрения инновационных зеленых технологий и привлечения средств международных финансовых организаций.

Следует отметить, что в Узбекистане наиболее активное развитие зелёной экономики, экологической модернизации и использование инноваций получил сектор энергетики республики, который демонстрирует самые высокие показатели внедрения зеленых технологий среди стран Центральной Азии.

Страна обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергетики, благодаря большому количеству солнечных дней в году. Этим преимуществом государство стало активно пользоваться.

По данным энергетической статистики, к 2024 году установленная мощность возобновляемых источников энергии достигла более 5 ГВт, а их доля составила около 24,4 % общей мощности энергосистемы. Правительство планирует увеличить долю зелёной энергии до 40 % к 2030 году. Государственные программы направлены на снижение к 2030 году энергоёмкости экономики примерно на 50 % [18].

Таблица 1. Производство электроэнергии в Узбекистане

(млрд кВт·ч)

Годы	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатель	66,5	71,3	74,3	78,0	81,0	86,7

Таблица составлена на основе статистических данных [11,14].

Рост производства электроэнергии в Узбекистане с 2020 по 2025 годы составил более 130% и в 2025 году достиг 86,7 млрд кВт·ч.

Таблица 2. Установленная мощность ВИЭ

(возобновляемый источник энергии)

Показатель	Общая мощность ВИЭ, в том числе	Гидроэнергетика	Солнечная энергетика	Ветровая энергетика
Значение	5166 МВт	2391 МВт	2275 МВт	500 МВт

Таблица составлена на основе статистических данных [11,14].

Возобновляемыми источниками энергии сегодня в Узбекистане являются гидроэнергетика, солнечная энергетика и ветровая энергетика. Причем, если солнечная энергетика по объему генерации почти достигла уровня гидроэнергетики, то показатель ветровой энергетике пока остается самым низким из общей мощности ВИЭ – всего 500 МВт, что составляет 9,6% от всего объема мощностей ВИЭ (возобновляемый источник энергии).

Таблица 3. Развитие возобновляемой энергетики Узбекистана (2020–2025)

Год	Установленная мощность ВИЭ (МВт)	Доля ВИЭ в энергобалансе (%)	Введённые новые мощности (МВт)
2020	1900	10,0	100
2021	2100	11,5	200
2022	2400	13,0	300
2023	2668	15,0	400
2024	5166	24,4	1800
2025*	6500 (оценка)	27–30	1300

* прогнозные значения. Таблица составлена на основе статистических данных [11,14].

Анализ развития возобновляемой энергетики Узбекистана показал, что с 2020 по 2024 гг. установленная мощность ВИЭ выросла более, чем 2,5 раза; доля ВИЭ в энергобалансе возросла в 2,4 раза, а введенные мощности выросли с 100 до 1300 МВт.

Таблица 4. Производство зелёной электроэнергии (ВИЭ, включая ГЭС) (2024–2025)

Год	Объём зелёной генерации, млрд кВт·ч	Доля в общей генерации (%)
2024	13,0 (оценка по структуре)	~16
2025	16,8	~19–20

Таблица составлена на основе статистических данных [11,14].

В 2025 году производство электроэнергии из возобновляемых источников достигло 16,8 млрд кВт·ч, увеличившись на 29 % по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 5. Динамика роста зелёной генерации (солнечная и ветровая энергетика, млн кВт·ч)

Год	2022	2023	2024	2025
Производство	434	576,9	4860	10500

Таблица составлена на основе статистических данных [11,14].

Выработка солнечных и ветровых электростанций в 2025 году впервые превысила 10,5 млрд кВт·ч. и за 3 года выросла более, чем в 24 раза.

Наибольшая доля производства электроэнергии приходится на Ташкентскую – 23,1%, Сырдарьинскую – 22,2%, Кашкадарьинская – 19,0% и Навоийскую – 16,1% области республики [20].

Анализ динамики роста ВИЭ с 2018 по 2025 год показывает, что резкий рост и развитие ВИЭ (возобновляемый источник энергии) получил, начиная с 2022 года.

Ведущее место в зеленом инвестировании занимает энергетика Узбекистана. С отставанием почти в два раза идет сельское хозяйство. С небольшими отставаниями друг за другом идут промышленность, транспорт и управление (график 1.)

График 1. Распределение инвестиций по секторам зеленой экономики

График составлен на основе статистических данных [20, 11,14].

Таблица 6. Инвестиции в зелёную энергетику и экологические проекты (2020–2025)

Год	Инвестиции (млрд долл. США)	Основные направления
2020	1,5	Солнечные станции
2021	2,0	ВИЭ проекты
2022	2,8	Энергетическая инфраструктура
2023	3,5	Солнечные и ветровые станции

2024	4,2	Крупные международные проекты
2025*	4,8	Расширение ВИЭ

*прогноз. Таблица составлен на основе статистических данных [20, 11,14].

С 2020 по 2025 годы совокупный объем инвестиций в зелёную энергетику и экологические проекты составил 18,8 млрд долларов

Общий объём инвестиций в зелёную энергетику Узбекистана до 2030 года оценивается примерно в 24,4 млрд долларов [18, 21].

И если в 2025 году доля зелёных источников достигла около 17 % выработки электроэнергии, то к 2030 году запланировано довести этот показатель до 50 %.

Рассматривая вопрос о преимуществах внедрения зеленных инноваций следует систематизировать виды эффекта. Результатом экологического эффекта являются снижение загрязнения окружающей среды и снижение производственных затрат; результатом социального эффекта - явятся создание рабочих мест, энергетического – повышения энергоэффективности, а инвестиционного - рост инвестиционной привлекательности.

Таблица 7. Экологические показатели и цели Узбекистана

Показатель	2020	2025	Цель 2030
Снижение выбросов парниковых газов	—	–10 %	–35 %
Мощность ВИЭ (МВт)	1900	6500	20000+
Доля ВИЭ (%)	10	27–30	40–54
Переработка отходов (%)	15	35	65

Таблица составлен на основе статистических и других данных [20, 11,14, 18].

Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике предусматривает увеличение доли ВИЭ до более чем 50 % и сокращение выбросов на десятки миллионов тонн [26].

Отдельного внимания заслуживает инновации в сфере сельского хозяйства и в сопутствующих ей отраслях экономики республики.

Таблица 8. Инновации в сельском хозяйстве и водных ресурсах

Показатель	2020	2023	2025
Площадь капельного	350	550	750

орошения (тыс. га)			
Экономия воды (%)	20	30	40
Использование цифровых технологий (%)	10	20	35

Таблица составлен на основе статистических и других данных [20, 11,14, 18].

Несмотря на определенные результаты благодаря инновациям в расширении площадей капельного орошения (с 350 тыс. га в 2020 года до 750 тыс. га в 2025 году), роста экономии воды (с 20% до 40%) и расширения области использования цифровых технологий (с 10% до 35%) сельское хозяйство в условиях обострения ресурсных факторов в регионе Центральной Азии требует более интенсивного решения накопившихся в отрасли проблем.

Эти проблемы затрагивают не только Узбекистана, но и всех государств Центральной Азии. Развитие зелёной экономики в этих странах является важным направлением обеспечения устойчивого экономического роста, повышения энергетической безопасности и снижения экологических рисков. Регион характеризуется значительным природно-ресурсным потенциалом, однако структура энергетики и уровень внедрения зелёных технологий существенно различаются между странами.

Таблица 9. Сравнительная характеристика зелёной экономики стран Центральной Азии за 2024–2025гг. (по основным показателям)

Показатель	Узбекистан	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан
Население, млн чел.	37,0	20,1	7,2	10,3	6,5
ВВП, млрд долл. США	101	259	17	12	82
Производство электроэнергии, млрд кВт·ч	81–87	117	15	22	29
Доля ВИЭ в генерации (%)	19–20	12–13	90+	95+	<1
Основной источник ВИЭ	Солнце, ГЭС	Ветер, солнце	ГЭС	ГЭС	Практически отсутствует

Установленн ая мощность ВИЭ, МВт	5166	5800+	3900	6000	<50
Выбросы CO ₂ на душу населения, т	4,0	13,0	1,6	0,8	11,0
Энергоёмкос ть экономики (кг н.э./\$1000 ВВП)	Средняя	Высокая	Низкая	Низкая	Очень высокая
Наличие стратегии зелёной экономики	Да	Да	Да	Да	Частично
Цель по ВИЭ к 2030	40–50 %	15 %	92 %	100 %	Не определена

Анализ показывает, что страны Центральной Азии по уровню развития зелёной энергетики можно условно разделить на две группы.

К первой группе относятся Кыргызстан и Таджикистан, где доминирующим источником электроэнергии является гидроэнергетика. Доля возобновляемых источников энергии в этих странах превышает 90 %, что обусловлено наличием крупных гидроэнергетических ресурсов.

Вторую группу составляют Узбекистан и Казахстан, которые обладают значительными запасами ископаемых энергоресурсов, ощущается дефицит водных ресурсов, но активно развивают солнечную и ветровую энергетику.

Несмотря на относительно низкую долю возобновляемых источников энергии, Казахстан демонстрирует устойчивую динамику роста зелёной генерации.

Туркменистан существенно отличается от других стран региона. Экономика страны ориентирована на добычу и экспорт природного газа, а развитие возобновляемых источников энергии находится на начальной стадии.

Узбекистан занимает промежуточное положение в регионе и обладает значительным потенциалом развития зелёной экономики. В отличие от Кыргызстана и Таджикистана, энергетическая система страны традиционно базировалась на природном газе, что обусловило необходимость масштабной модернизации энергетической инфраструктуры. В последние годы в Узбекистане реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики при участии международных финансовых институтов и частных инвесторов. Страна демонстрирует один из самых высоких темпов роста возобновляемой энергетики в регионе, что связано с государственной политикой диверсификации энергетического баланса и снижением зависимости от углеводородов.

Таблица 10. Потенциал возобновляемых источников энергии стран Центральной Азии

Потенциал	Узбекистан	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан
Солнечный потенциал	Очень высокий	Высокий	Высокий	Высокий	Очень высокий
Ветровой потенциал	Средний	Очень высокий	Средний	Низкий	Средний
Гидроэнергетический потенциал	Средний	Низкий	Очень высокий	Очень высокий	Низкий

Таблица 11. Сравнительная оценка инвестиций в зелёную энергетику стран Центральной Азии за период 2020-2025 годы

	Узбекистан	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан
Инвестиции в ВИЭ, млрд долл	8–10	6–7	1–2	2–3	<1
Основные инвесторы	МФИ, частный сектор, PPP	Частные инвесторы, ЕБРР	МФИ, Китай	МФИ, госпрограммы	Государство

Сравнительный анализ инвестиционной активности показывает, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для укрепления позиций регионального лидера в области зелёной экономики при условии дальнейшего совершенствования институциональной среды, развития инновационной деятельности и повышения эффективности использования природных ресурсов.

Он также является наиболее привлекательным для международных инвесторов. Это обусловлено проводимыми реформами по активной политике развития инновационной зелёной экономики, улучшением инвестиционного климата и реализацией механизмов государственно-частного партнёрства.

Дальнейшее развитие зелёной экономики в республике сдерживается отдельными факторами, создавая определенные проблемы.

Проблема	Характеристика
Финансовые ограничения	Недостаток инвестиций
Технологическая зависимость	Импорт технологий
Институциональные барьеры	Несовершенство нормативной базы
Кадровый дефицит	Недостаток специалистов

Низкая экологическая культура	Недостаточная осведомлённость населения
-------------------------------	---

Выводы

1. Узбекистан демонстрирует устойчивый рост зелёной энергетики.
2. Инновации являются ключевым фактором устойчивого развития экономики.
3. Сохраняются институциональные и финансовые ограничения.
4. Страна обладает высоким потенциалом регионального лидерства.
5. Необходимо усиление государственной поддержки инноваций.

Практические рекомендации

По результатам исследования предлагаются следующие практические рекомендации:

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу развития зелёной экономики с учётом международных стандартов и механизмов стимулирования инновационной деятельности.
2. Расширить систему государственной поддержки проектов возобновляемой энергетики посредством налоговых льгот, субсидий и механизмов государственно-частного партнёрства.
3. Развивать национальную систему зелёного финансирования, включая выпуск зелёных облигаций, создание специализированных инвестиционных фондов и привлечение международных финансовых институтов.
4. Усилить интеграцию науки, образования и бизнеса для формирования инновационной экосистемы зелёных технологий и подготовки квалифицированных кадров.
5. Стимулировать внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в промышленности и сельском хозяйстве посредством экономических и институциональных механизмов поддержки.
6. Развивать цифровые технологии мониторинга природных ресурсов, включая системы управления водными ресурсами, энергопотреблением и экологическими рисками.
7. Активизировать региональное сотрудничество стран Центральной Азии в области зелёной энергетики, включая создание трансграничных энергетических рынков и совместных инфраструктурных проектов.
8. Повышать экологическую культуру населения через образовательные программы, информационные кампании и стимулирование экологически ответственного поведения.
9. Создать национальную платформу поддержки зелёных стартапов и инновационного предпринимательства с участием государства и частного сектора.

10. Разработать систему комплексной оценки эффективности зелёных проектов, учитывающую экономические, экологические и социальные показатели.

Приведенные рекомендации являются неполным перечнем мер, для практической реализации поставленных задач по расширению ареала зеленой экономики республики. Предстоит большая работа по модернизации гидроэнергетической системы, а также озеленению функционирующей теплоэнергетики, обеспечив значительное сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Заключение

Проведённое исследование показало, что инновации играют ключевую роль в развитии зелёной экономики Узбекистана. Государственная политика и инвестиционная активность создают предпосылки для устойчивого экономического роста и экологической модернизации страны.

Реализация предложенных мер позволит повысить конкурентоспособность экономики и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие.

Список литературы

1. Asian Development Bank. Uzbekistan: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map. – Manila: ADB, 2020. – 85 p.
2. International Energy Agency. Uzbekistan Energy Profile 2023. – Paris: IEA, 2023. – 98 p.
3. OECD. Green Growth Indicators 2022. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 210 p.
4. REN21. Renewables Global Status Report 2024. – Paris: REN21 Secretariat, 2024. – 290 p.
5. UNECE. Sustainable Energy for All in Central Asia. – Geneva: United Nations, 2022. – 140 p.
6. UNFCCC. Nationally Determined Contribution of the Republic of Uzbekistan. – Bonn: UNFCCC Secretariat, 2021. – 45 p.
7. United Nations Development Programme. Climate Change Adaptation in Central Asia. – New York: UNDP, 2021. – 120 p.
8. United Nations Environment Programme. Green Economy Report: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – Nairobi: UNEP, 2011. – 631 p.
9. World Bank. Uzbekistan Country Climate and Development Report. – Washington, DC: World Bank, 2022. – 152 p.
10. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. – М.: Аспект Пресс, 2019. – 384 с.
11. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2024 год: статистический сборник. – Ташкент, 2025. – 320 с.

12. Международное энергетическое агентство. World Energy Outlook 2023. – Paris: IEA, 2023. – 524 p.
13. Мельник Л. Г. Экологическая экономика. – Сумы: Университетская книга, 2017. – 352 с.
14. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Официальный сайт. – URL: <https://minenergy.uz> (дата обращения: 20.02.2026).
15. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Официальный сайт. – URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 20.02.2026).
16. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 715 с.
17. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. – М.: Издательство МГУ, 2018. – 720 с.
18. Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на период 2019–2030 годов: Указ Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 г. № УП-5863. – Ташкент, 2019.
19. Стерн Ник. «Экономика изменения климата» / Кокорин А. О., Кураев С. Н. WWF, GOF. – М.: WWF России, 2007. – 50 с.
20. stat.uz
21. ru.ryskiyeva.com.
22. uzbekistan.jp
23. tatar-inform.ru
24. nsdg.stat.uz
25. UzDaily.uz
26. unfccc.int